

GASTRONOMIK BIRLIKLARNING “DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARIDA BERILISHI (NON VA UNING TURLARI)

Temirova Kamola Baxtiyor qizi

kamolatemirova28@gmail.ru

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771523>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gastronomiyaga oid birliklar tarixiga nazar tashlangan. Bunda M.Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asariga e‘tibor qaratilgan. Negaki, “Devonu lug‘otit turk” da oziq – ovqatlar va taomlarning manbasi, taom turlari, oziq-ovqat xomashyosining hozirlash jarayoni, taom tayyorlash va iste‘mol qilishda keraklik oshxona qurollariga doir juda muhim ma‘lumot o‘z ifodasini topgan. Shuningdek, maqolada xamirli taomlar sirasiga kiruvchi non va non mahsulotlari, “Devon” da uning keltirilishi, ma‘nosi va tayyorlanish jarayonlari aks etgan.

Kalit so‘zlar: gastronomiya, M.Koshg‘ariy, “Devonu lug‘otit turk”, taom nomlari, xamirli taomlar, non va non mahsulotlari, “Buskach”, “Uspiri”, “Ko‘mach”, “Churak”, “Chuqmin” va hokazo.

PRESENTATION OF GASTROMIC UNITS IN “DEVONU LUG‘OTIT TURK” (BREAD AND ITS TYPES)

Abstract. This article looks at the history of gastronomy units thrown away. In this, attention is paid to M.Koshg‘ariy’s work “Devonu lug‘otit-turk”. After all, “Devonu lug‘otit turk” contains very important information about the source of food and dishes, types of food, the preparation process of food raw materials, kitchen tools needed for cooking and eating food. Also, the article describes the bread and bakery products that belong to the series of dough dishes, its introduction, meaning and preparation processes in “Devon”.

Keywords: gastronomy, M.Koshg‘ariy, “Devonu lug‘atit turk”, food names, dough dishes, bread and bakery products, “Buskach”, “Uspiri”, “Ko‘mach”, “Churak”, “Chukmin” and so on.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ В “DEVONU LUGOTIT TURK” (ХЛЕБ И ЕГО ВИДЫ)

Аннотация. В этой статье рассматривается история гастрономических единиц. При этом внимание уделяется производству М. Кошгари «Девону луготит турк». Ведь «Девону Луготит Турк» содержит очень важную информацию об источнике пищи и блюд, видах пищи, процессе подготовки пищевого сырья, кухонных инструментах, необходимых для приготовления и приема пищи. Также в статье описаны хлеб и хлебобулочные изделия, относящиеся к серии блюд из теста, их введение, значение и процессы приготовления в «Девоне».

Ключевые слова: гастрономия, М. Кошгари, «Девону луготит турк», названия блюд, блюда из теста, хлеб и хлебобулочные изделия, «Бускач», «Успири», «Комач», «Чурак», «Чукмин» и скоро.

Gastronomiya madaniyat va oziq-ovqat o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganadigan fan bo‘lib, u yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlari va ulardan tayyorlanadigan taomlarning umumiy nomini ham anglatadi.

Uning lug'atda berilishi quyidagicha: Gastronomiya [r] 1 Pazandalik san'ati; shinavandalik; 2 Oziq-ovqat mollarining umumiy nomi.¹

Gastronomiyaga oid so'zlar o'zbek tili lug'aviy boyligining muhim qatlami hisoblanadi. U o'zbeklarning milliy fazilatlarini o'zida aks ettiradi. Gastronomiya muayyan mamlakatning madaniyati va oziq-ovqatlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish jarayonida taomlarning tayyorlanish jarayoni, paydo bo'lish tarixini bilan ham qiziqadi.

Mahmud Qoshg'ariyning umumjahon madaniyatiga qo'shgan qimmatli tuhfasini "Devonu lug'otit turk" asari tilshunoslikka doir o'lmas asar bo'lishi bilan bir vaqtda, tarix, etnografiya, folklorshunoslik, geografiya bo'yicha o'quvchilarga atroflicha ma'lumot beradigan mukammal qomusiy asar hisoblanadi. Asar taomlarning qadimiy nomlarini aniqlashda ham qimmatli manba hisoblanadi. Chunonchi, uyg'ur olim Xo'ja Ahmad Yunus ta'kidlaganidek: "X asrdan XII asrgacha bo'lgan oraliqda o'tgan Qoraxoniylar sulolasining gullagan iqtisodiy va yuksak madaniy hayotini mahsuli bo'lgan bu asar (turkiy xalqlarning) shu vaqtdagi va undan ilgari yeyish-ichish madaniyatini tadqiq qilishga asoslanadigan muhim manba sanaladi"².

"Devonu lug'otit turk" da oziq – ovqatlar va taomlarning manbasi, taom turlari, oziq-ovqat xomashyosining hozirlash jarayoni, taom tayyorlash va iste'mol qilishga keraklik oshxona qurollariga doir juda muhim ma'lumot o'z ifodasini topgan. Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, turkiy xalqlarning taomlari rang-barang bo'lishi bilan birga ulardagi taomlarning umumiy, o'xshash jihatlari mavjud bo'lib, ular taomlar tayyorlanadigan mahsulotlardagina emas, balki taom tayyorlash usullarida ham o'z ifodasini topgan. Shuningdek, M.Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asaridagi ma'lumotlarga e'tibor qaratsak, muallif oziq-ovqatlarni quyidagicha tasniflaganiga guvoh bo'lamiz:

1. *Xamirli taomlar.*

2. *Sut bilan bog'liq mahsulotlar.*

3. *Guruch va don mahsulotlari bilan bog'liq taomlar.*

4. *Go'shtli taomlar.*

5. *Suyuq taomlar.*

6. *Ichimliklar.*

Xamirli taomlar. Xamirli taomlarni kelib chiqishiga nazar soladigan bo'lsak dastlabki ma'lumotlar turkiy xalqlar qadimdan donli ekinlar ekkanligiga borib taqaladi. Donli ekinlarni anglatuvchi qadimiy so'z tariqdir. Bu so'z turkcha tari-'yerga ishlov bermoq" o'zagidan kelib chiqqan. Yerga ishlov bermoq" o'zagidan kelib chiqqan. Yerga sochish yo'li bilan ekiladigan donli ekinlar dastlab shu nom bilan yuritilgan³. Keyinchalik donli ekinlarning turlari ko'paygan. Ularga alohida nomlar berilgan. Masalan, arpa, yasmiq, boğday (bodağay, tögi), suli. Donli ekinlar maydalab, unga alantirilgan, undan inqil (xamir) yasilib, non (ekmāk, kōmāč, čörāk, yupqa) yopilgan. Shuningdek suyuq va quyuq ovqatlar tayyorlangan (ükra, kürtik)⁴. Bu esa o'zbek milliy pazandaligida qadimdan un mahsulotlari bilan taomlanish o'ziga xos tarzda rivojlanib kelganligini

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. Moskva.: "Rus tili" nashriyoti. 1981. –B. 187

² Xo'ja Ahmad Yunus. "Turkiy tillar devoni" dagi bayonlardan uyg'urlarning XI asrdagi yemak-ichmak madaniyatiga nazar.//Urumchi, 2005. № 4,21-b.

³ <https://t.me/Asanov> Eldar

⁴ <https://t.me.Asanov> Eldar

ko'rsatadi. Shu bois aholi orasida o'ziga xos un yoki un mahsulotlaridan tayyorlangan xamirli taomlarning turlari shakllangan. Ayniqsa, ular orasida nonning o'ziga xos o'rmi bor.

Ma'lumki, non mahsulotlari xamirdan tayyorlanadi. Xamir-umni suv yoki sutga qorishtirib aralashtirish natijasida paydo bo'ladigan yumshoq qorishma hisoblanadi. Bu so'z etimologik jihatdan arabcha bo'lib, xamaradan olingan. Xamir so'zi o'rnida "Devonu lug'otit turk" da unug⁵, Alisher Navoiy asarlarida xamir⁶, Muhammad Yoqut Chingiyning "Kelurnoma" asarida yozlomoch shakllari qo'llanilgan. Non so'zi XV asrdan boshlab faol iste'molda bo'lgan va qadimgi turkiy so'zlarni chiqarib, non mahsulotlarining umumiy yagona nomiga aylandi.⁷

Non-qadimdan ulug'lanib, insonning kundalik iste'molida muqaddas, aziz hisoblangan ne'mat. Turli taomlarga qo'shib yoki o'zi yeyiladi. Arxeologik ma'lumotlarga qaraganda, boshqoli o'simliklar donlarini pishirib iste'mol qilish mil.dan avvalgi 10-15 ming yil muqaddam boshlangan deb taxmin qilinadi. Bu davrlarda olov kashf qilingan bo'lib, donni pishirib yeyishga imkon tug'ilgan. Dastlab, boshqoq cho'g'da dumbul qilinib, so'ng boshqoq ichida qovurilib, pishgan don uqalanib, iste'mol qilingan. Nonga "Avesto" da deyarli bir bob bag'ishlangan, dehqonchilikning eng qimmatbaho mahsuli sifatida ta'riflangan.

Non qadimgi turkiy qo'lyozma manbalarda –etmak, o'tmak shakllarida uchraydi. Mahmud Koshg'ariy yag'mo, tuxsi, o'g'uz, qipchoqlarda ebmak-no, qaqurg'an-oshirma xamirdan tayyorlanib tandirda yopiladigan non, bo'skach-yupqa pishirilgan chalpakni va boshqa non turlari haqida keltirib o'tadi⁸. M.Koshg'ariyning yozishicha, turkiy qabilalarning ayrimlarida non- "etmak" deyilib, yaxshi xamirdan qilingan non "kavshak" deb atalgan. M.Koshg'ariy "Devonu lug'otit turk" asarida nonning pishirish usullariga qarab quyidagi nomlari keltirilgan: "Buskach", "Uspiri", "Ko'mach", "Churak", "Chuqmin". Bunday nonlar ta'mi, tayyorlash usuli, tarkibidagi masalliqi bilan o'zaro farqlangan. Ularning "Devon"⁹da keltirilishi, ma'nosi, tayyorlash jarayonlarini quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin.

1-jadval

Turkcha so'zlar	O'zbekcha o'qilishi	Ma'nosi va tayyorlanish jarayoni
ebmäk	ebmak	non; yag'mo, tuxsi va ba'zi o'g'uz va qipchoqlar so'zi. Bu so'zda arabchaga o'xshashlik bor, chunki arabchada maxrajleri bir-biriga yaqin bo'lgani uchun vāv ni bā va tā ga almashtirish bor. (53)
etmäk	etmak	non. (54)

⁵ Qoshg'ariy M.Devoni lug'otit turk. 3 tomlik. –Toshkent.:O'zFA

⁶ Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. –Toshkent:Fan, 1983.T.II. B.376

⁷ Xudayarova M.T.O'zbek tilidagi taom nomlarining lingvistik tahlili..-B58 ,1960. T.I. –B.22

⁸ Fayzullayeva Mavlyuda.O'zbek milliy taomlari va tanovul madaniyati. –Toshkent:"Yosh avlod matbaa". 2021. B.70

⁹ Mahmud Koshg'ariy.Devonu lug'ati-t-turk.[Turkiy so'zlar devoni]. Toshkent.:G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiyot uyi.2017.

üspiri	uspiri	issiq kulda pishirilib, yoqqa to'g'rab ustiga shakar sepib yeyiladigan non. (71)
toquč	to'quch	to'qoch kulcha. Bu so'z <i>toq</i> er dagi <i>toq</i> so'zidan olingan. Chunki u to'q tutadi, to'ydiradi. (144)
kömäč	ko'mach	ko'moch. O'choqdagi cho'qqa ko'mib pishiriladigan non. (145)
čüräk	churak	kulcha. (156)
sinčü	sinchu	lochiradek, juda yupqa ham, qalin ham bo'lmagan bir turli non. (167)
čuqmın	chuqmin	lochiraga o'xshash bir non. Uni qozonda suv bug'i bilan pishiriladi, bu oson hazm bo'ladigan non. (177)
büskäč	buskach	yuqa non. (180)
püşkä	pushkal	lochira, yupqa non. Xoqoniyaliklarning so'zi. (191)
qaqurğan	qaqurg'an	xamirga moy qo'shib, tandirda va o'choqda pishirilgan non. (204)
yuğa	yug'a	qat-qat non. (332)
yupqa	yupqa	yupqa
quyma	quyma	bir tur yog'li non. Uni sharbat bilan qorilgan xamirdan yupqa qilib kesiladi. So'ng qozonda qaynayotgan yoqqa solib, toblab olinadi, keyin ustiga shakar sepib yeyiladi.(383)

qara etmäk	qara etma	bir turli non. Shundayki, go'sht xil-xil pishib, suyaklari ayrilib ketguncha qaynatiladi, so'ng yeyiladi. .(400)
------------	-----------	--

1-jadval. “Devonu lug’otit turk” da non turlari, ularning nomlanishi va tayyorlash jarayonlari

Yuqoridagi jadvalda ko’rinib turibdiki, non turlari, ularning nomlanishi turkiy qabilalarning yashash tarzi bilan bog’liqligi ayon bo’ladi.

Umuman olganda, o’zbek nonvoylari asrlar mobaynida xamirdan tayyorlanadigan mahsulotlarning o’nlab turlarini kashf etganlar. Hozirgi kunda ham “Devon” da ko’rsatilgan non turlaridan tashqari tayyorlash jarayoni, mahsulotlariga qarab farqlanadigan non mahsulotlari mavjud. Birgina Samarqand shahrida faqat nonning o’zidagina “noni osiyoyi”, “noni po’lotiy”, “noni zargaroni”, “noni tafton”, “Noni taftoni du bez”, “noni obaki”, “noni ko’labodi” va boshqa ko’plab turlari mavjud.

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, M.Koshg’ariyning “Devonu lug’otit turk” asari oziq-ovqatlar va taomlarning tayyorlash jarayoni, taom turlari, taomlarni tayyorlash va iste’mol qilishda ishlatiladigan uy-ro’zg’or buyumlariga doir qadimiy va qimmatli ma’lumotlar beradigan asar hisoblanadi.

REFERENCES

1. Mahmud Koshg’ariy.Devonu lug’ati-t-turk.[Turkiy so’zlar devoni]. Toshkent.:G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiyot uyi.2017.
2. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. –Toshkent:Fan, 1983.T.II. B.376
3. O’zbek tilining izohli lug’ati. Moskva.:”Rus tili” nashriyoti. 1981. –B. 187
4. Xo’ja Ahmad Yunus. “Turkiy tillar devoni” dagi bayonlardan uyg’urlarning XI asrdagi yemak-ichmak madaniyatiga nazar. // Urumchi, 2005. № 4, 21-b.
5. Mahmud Koshg’ariy. Devonu lug’otit turk. I jild. 126, 159, 444, 445-b
6. M.Koshg’ariy. Devonu lug’otit turk. III tomlik. T. – 1960. – I tom, 17, 67 betlar.
7. Fayzullayeva Mavlyuda.O’zbek milliy taomlari va tanovul madaniyati. –Toshkent:”Yosh avlod matbaa”. 2021. B.70
8. Abdulaxatov N. va boshqalar.Mahmud Koshg’ariyning “Devonu lug’atit turk” asaridagi leksik birliklar tadqiqi. Toshkent- 2013
9. Наливкин В.П., Наливкина М.В. Очерк быта женщины оседлого ... С. 126-127.
10. Xudayarova M.T.O’zbek tilidagi taom nomlarining lingvistik tahlili.–B58 1960. T.I. –B.22.